

Na czym polegał domowy matriarchat? – o pozycji kobiet w okresie PRL-u

Dominika Marzec

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

ORCID: 0000-0003-3205-4858

Abstract

What was the domestic matriarchy all about? – About the position of women during the communist era

The People's Republic of Poland was a period that required women to be multitasking, enterprising and highly involved on both family and social grounds. Women's main tasks included gainful employment, ideological (social) activity, taking care of the home and family (including cooking and organizational/cleaning skills, as well as skillful time and financial management). The wide-ranging activity of women at the time, however, was not a form of equality, but another vision of the socialist authorities, promoting the cult of hard work, regardless of gender. The discharged female citizens continued to experience discrimination, as evidenced, for example, by low wages, professional ignorance and exclusion from political life.

The purpose of this article will be to show that despite the impediments that existed at the time, due to the strict actions of the central authorities, women continued to play an important role, had decision-making power and felt equality (or even superiority) to men, especially in the domestic/

Dominika Marzec, mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, obecna doktorantka szkoły doktorskiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, w dyscyplinie nauk o kulturze i religii; autorka publikacji związanych z tradycjami kulinarnymi w perspektywie nowych mediów, a także publikacji na temat dekonsumpcji i idei slow life; aktualne zainteresowania badawcze: kuchnia polska na przestrzeni dziejów, obyczaje i tradycje kulinarne, kultura stołu, zwłaszcza w odniesieniu do okresu Polski Rzeczpospolitej Ludowej.

dominika.marzec538@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

family space. To prove this thesis, analysis and interpretation of materials related to the People's Republic of Poland were used, such as the handbook by Ewa Orczykowska, the monograph by Monika Milewska, and interviews conducted by Ewa Kepa.

The basis for the present discussion was the following concepts: „domestic matriarchy”; „managerial matriarchy”; „gastronomic mother”. With the help of analysis of key sources, it was proved that the women of the People's Republic of Poland coped not only with social exclusion, but also with omnipresent propaganda, difficulties in supplying and rationing of goods – which allowed them to bypass the communist crisis. By reconstructing the living conditions of the time, it was also possible to demonstrate that the kitchen (as a room), was first and foremost a place, serving to maintain traditions and cultural patterns, rather than women's „bondage” and coercion. This article provides an opportunity to broaden the research perspective, especially since in the wave of contemporary gender studies, the topic of women housewives is most often taken up in the context of gender equality.

Keywords: PRL, household matriarchy, family, house, woman, culture, kitchen

Wprowadzenie

Problematyka związana z historią kobiet oraz z ich pozycją (która na przestrzeni dziejów ulegała licznym przeobrażeniom), zajmuje uwagę wielu badaczy i motywuje do podejmowania interdyscyplinarnych rozważań zarówno w kontekście socjologicznym, jak i kulturoznawczym. Dotychczasowe badania poświęcane kwestiom kobiecości w znacznym stopniu koncentrują się na ruchach emancypacyjnych, niemniej jednak absorbujące (pod względem badawczym) okazuje się również prywatne życie kobiet i ich znaczenie na gruncie rodzinnym/domowym. Wśród polskich opracowań, skupionych na tego typu zagadnieniach wymienia się prace Joanny Mroczkowskiej *Gospodyni, matka, uzdrowicielka. Rola kuchni w kształtowaniu tożsamości współczesnych kobiet wiejskich* (2014) oraz *Praca w domu czy w gospodarstwie: wartościowanie zajęć domowych kobiet wiejskich* (2014), książkę Krystyny Wrochno *Kobieta w Polsce* (1969), a także artykuł Ewy Kępy *Antropologiczna refleksja nad zeszytem z przepisami. Kobięca codzienność kuchenna i PRL* (2017).

Z uwagi na fakt, że okres PRL-u odcisnął wyraźne piętno na powszechnym życiu kobiet, głównym przedmiotem rozważań dla niniejszego artykułu będzie codzienność gospodyń domowych w latach 1952-1989. Powojenna rzeczywistość w znacznym stopniu wpłynęła na sytuację ówczesnych kobiet, które w okresie II wojny światowej były zobowiązane do tego, aby zastępować męskiego żywiciela rodziny i podejmować się pracy zarobkowej. Zachodzące wówczas przeobrażenia nie miały jednak nic wspólnego z równouprawnieniem płci, był to bowiem tymczasowy zabieg, obowiązujący wyłącznie w momencie wojny. Mimo że po zakończeniu walk kobiety miały powrócić do swoich tradycyjnych funkcji, władze socjalistyczne przypisały im nieco inną rolę. Zgodnie z ideologią komunistyczną, kobieta PRL-u zaczęła obejmować typowo męskie stanowiska, na przykład w zakładach przemysłowych, a rządzący uzasadniali taki stan rzeczy dbałością o wyrównanie pozycji pomiędzy kobietami

a mężczyznami (Fidelis 2015: 148). W rzeczywistości tego typu działania były częścią ówczesnej polityki i próbą stworzenia nowego, socjalistycznego obywatela, a nie dbałością o samorealizację obywaterek. PRL wymagał od kobiet stałej aktywności, na przykład w postaci pracy zarobkowej, prowadzenia domu czy spełniania oczekiwań wynikających z tradycji. Jednak niezależnie od intensywności swoich prac mierzyły się one z nierównościami społecznymi i doświadczały ciągłej dyskryminacji, chociażby na tle finansowym.

Mimo że w epoce PRL-u wolność i decyzyjność kobiet została poniekąd zdyskredytowana, w artykule tym zostanie podjęta próba wykazania, że kobiety żyjące w komunistycznej Polsce odgrywały ważną rolę zarówno w perspektywie domowej, jak i społecznej. Podstawą rozważań będzie domowa działalność kobiet, z naciskiem na pojęcia takie jak matriarchat domowy, menadżerski matriarchat oraz matka gastronomiczna, a także ich społeczno-kulturowa aktywność, w którą wpisywały się Koła Gospodyń Wiejskich. Do realizacji niniejszego tematu posłużą analiza i interpretacja materiałów związanych z PRL-em, w tym poradnik pt. *Goście w domu* (1969) autorstwa Ewy Orczykowskiej czy monografia Moniki Milewskiej pt. *Ślepa Kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL* (2021).

Kobieca rzeczywistość w komunistycznej Polsce

Trzydziestosiemioletni okres Polski Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989) to etap wielu trudności, będących wynikiem między innymi: zniszczeń wojennych, jakich doznała Polska podczas II wojny światowej, trafienia do strefy wpływów ZSRR, a także związanych z tym zmian ustrojowych, jakie nastąpiły po 1945 roku oraz ich wielowymiarowych konsekwencji, (na przykład izolacji politycznej). Wszystko to w znacznym stopniu wpłynęło na ówczesną sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą. Co więcej, zaważyło również na szeroko pojętej kulturze, rodzimych tradycjach i staropolskich obyczajach.

Prowadzona po wojnie polityka socjalistyczna zrewolucjonizowała niemal każdy obszar życia społecznego, a jedną z wielu jej konsekwencji było zniesienie w 1949 podziału na zawody „kobiece” i „męskie”. Władze komunistyczne już od początku lat pięćdziesiątych intensywnie promowały emancypację kobiet i równość niezależnie od płci (Fidelis 2015: 193). Kobiety mogły zatem obejmować wysokie stanowiska, przeznaczone wcześniej wyłącznie dla mężczyzn, a swoistym symbolem początków PRL-u stał się obraz Jerzego Baranowskiego zatytułowany *Kobiety na traktory* z 1949 roku. Pisząc o społecznym awansie kobiet, warto uwzględnić postulaty głoszone przez PRL-owskie władze, które uważały, że tylko ciężka praca może postawić kobietę na równi z mężczyzną (Mrozek 2019: 262). Potwierdzeniem niniejszych poglądów jest następujący fragment pochodzący z pisma „Moda i Życie”:

Dzisiejsza kobieta przede wszystkim pracuje zawodowo – to jest jej duma i radość. Po wtóre – uczy się. To jest jej potrzeba i nadzieja. Po trzecie – jest społeczniczką. To jej dyktuje poczucie więzi z ludźmi. Wreszcie jest kobietą – młodą dziewczyną, narzeczoną, żoną i matką. Dla harmonijnej pełni życia musi te wszystkie obowiązki pogodzić (Hajdo 2006: 57).

Przywołany tutaj cytat wskazuje na wymagania, jakie stawiano przed kobietami w okresie PRL-u. Władze propagujące równouprawnienie żądały od swoich obywaterek wielozadaniowości w postaci codziennej pracy, działalności ideowej, obowiązków domowych czy wielodzietności, co patrząc na realia tego okresu, wiązało się z wieloma trudnościami, takimi jak na przykład niskie płace, deficyt podstawowych produktów spożywczych, reglamentacje towarów i wielogodzinne stanie w kolejkach.

Socjalizm w znacznym stopniu poszerzył prawa kobiet zarówno pod względem edukacji, jak i pracy zawodowej, niemniej jednak władza nie brała pod uwagę uwarunkowań płci, automatycznie umieszczając kobiety w typowo męskich rolach: kobiety jako traktorzystki, budowlańcy, elektromonterki i tym podobne (Michalska 2013: 125). Usilnie popularyzowana równość niewątpliwie była częścią propagandowego systemu, którego najważniejszy cel opierał się na odbudowie nowego, socjalistycznego państwa i pozyskaniu jak największej liczby osób, które się do tej odbudowy przyczynią. Nagminnie wygłaszane emancypacyjne hasła były jedynie tak zwaną „grą pozorów” oraz realizacją propagandy sukcesu. Należy jednak podkreślić, że pomimo nieszczerych intencji władz, kobiety w PRL-u stały się bardziej niezależne, samodzielne i docenione (Kuśmierk 2016: 194).

Kobieta PRL-u pełniła różnorodne role, z jednej strony te wynikające z tradycji: matka, żona, opiekunka domowego ogniska, zaś z drugiej te ukształtowane przez system: robotnica, przodowniczka pracy, działaczka ideowa (Mrozek 2019: 279). Przypisywane kobietom funkcje często odzierały je z kobiecości, tak samo jak prowadzony w popularnych wówczas czasopismach dyskurs o charakterze typowo konserwatywnym. Za przykład może tutaj posłużyć powszechnie znane w czasach PRL-u pismo „Filipinka”, wydawane od 1957 roku. Zawierane w nim treści skłaniały się ku podwójnym standardom i promowały wizerunek grzecznej, porządnej dziewczyny, która musi się „dobrze prowadzić” (Kowalczyk 2021). Władza socjalistyczna niewątpliwie dążyła do tego, aby kobieta żyjąca w PRL-u czuła się zniewolona i poddana mężczyźnie. Przedstawicielki płci żeńskiej nie zawsze jednak realizowały ten zamysł. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Małgorzatę Fidelis, w materiałach pochodzących z PRL-u raczej trudno jest znaleźć obraz kobiety zdominowanej przez mężczyznę (Fidelis 2012). Badania Magorzaty Fidelis pokazują także, że kobiety wykonujące ciężką pracę fizyczną mogły czuć się z tego powodu dumne i potrzebne, a nie zniewolone (Fidelis 2012).

Sytuacja kobiet na rynku pracy uległa przeobrażeniu po 1956 roku, czyli po październikowej odwilży. Był to bowiem okres negocjacji, podejmowanych między władzą, a społeczeństwem, podczas których najbardziej liczyła się opinia wykwalifikowanych robotników. Mężczyźni opowiadali się za zmianą dotychczasowego modelu i powrotem do tradycji, czyniącej z kobiety głównie gospodynię domową i opiekunkę rodziny. Wszelkie zarobkowe aktywności kobiet zaczęły być potępiane i traktowane jako niezgodne z obowiązującymi normami (Mrozek 2019: 263). W podtrzymywaniu patriarchalnego modelu miały pomagać propagandowe przekazy medialne, które w latach sześćdziesiątych utożsamiały rolę „matki-Polki”, z pozycją pracowników zakładowych (Markowska 1986: 200).

W kolejnej dekadzie PRL-u (w latach siedemdziesiątych) nadal stawiano granice pomiędzy kobietami i mężczyznami, dążono jednak do tego, by kobiety wykonywały pracę zarobkową i łączyły ją z innymi obowiązkami. Aby urzeczywistnić koncepcję władz, rozpoczęto budowę żłobków, przedszkoli i świetlic, które miały ułatwić kobietom (matkom) ich codzienne funkcjonowanie (Wieruszewski 1975: 113). Co więcej, zmianom uległ również obszar kulinariów i dotychczasowy sposób odżywiania. W celu wyręczenia gospodyń w ich codziennych domowych pracach wprowadzono tak zwane półprodukty, gotowe dania z proszku, kostki zupne i wyroby garmażeryjne. Ponadto nakłaniano do żywienia się w stołówkach zakładowych i popularyzowano ideę zbiorowej konsumpcji. Władze argumentowały swoje działania troską o społeczeństwo i chęcią pomocy zapracowanym gospodyniom. W rzeczywistości była to kolejna forma propagandy, przy pomocy której umniejszano dawnym tradycjom i kulturze stołu oraz dążono do trwałej zmiany stylu życia (Milewska 2021: 358).

Równouprawnienie, którego celem było polepszenie bytu PRL-owskich kobiet, nie miało swojego pokrycia w rzeczywistości. Ówczesne władze (mimo popularyzowania emancypacyjnych postaw) nadal podtrzymywały stare, patriarchalne schematy, sprowadzające pozycję kobiety do słabszej i niewystarczającej. Jednym z wielu skutków socjalizmu jest więc umniejszanie płci żeńskiej, a także pomijanie jej zasług nie tylko na gruncie społecznym i politycznym, ale również rodzinnym.

Matriarchat domowy i jego konsekwencje

W dyskursie na temat PRL-u kobiety często są przedstawiane pod kątem (zagwarantowanej przez państwo) wolności, wybawiającej je od codziennych i przymusowych obowiązków rodzinnych. Domową aktywność kobiet i dbałość o metaforyczne „domowe ognisko” już w okresie wojennym utożsamiano z „kuchenną niewolą”, „ogłupiającą harówką domową” czy „niewolą czterech ścian”.

Przy okazji głoszenia tego typu haseł podkreślano także, że prace w gospodarstwie nie dorównują ciężkim pracom zawodowym wykonywanym najczęściej przez mężczyzn (Wrochno 1969: 61). Stanowisko kobiet było w tym względzie podzielone, w zależności na przykład od zamieszkiwanych terenów. Jak możemy przeczytać w opracowaniu Katarzyny Stańczak-Wiślicz *Jak związać koniec z końcem – jedzenie i konsumpcja w Polsce lat osiemdziesiątych XX w. w dyskursie eksperckim i kobiecych narracjach osobistych* (2014), wywodzące się z miejskich środowisk inteligentki traktowały wszelkie prace gospodarcze jako coś uwłaczającego i wiążącego się z dużym zmęczeniem fizycznym (Stańczak-Wiślicz 2014: 135; 163). Z kolei Krystyna Wrochno, autorka pracy *Rodzina w Polsce* (1969), nawiązująca w swoich rozważaniach także do obszarów wiejskich, przekonuje o tym, że kobiety PRL-u realizowały swoją sprawczość poprzez rolnictwo i szeroko pojęte czynności kulinarne (Wrochno 1969: 32).

W czasach PRL-u podział ról był bardzo mocno sprecyzowany i nie pozostawia wątpliwości fakt, że za prowadzenie domu i przygotowywanie posiłków odpowiadały głównie kobiety. Spoczywająca na ówczesnych gospodyniach odpowiedzialność budziła w nich przekonanie, że kuchnia to przestrzeń kobiecej władzy i dominacji nad mężczyznami. Swoistym określeniem dla takiej postawy jest „matriarchat domowy”, szczegółowo zdefiniowany przez Sławomirę Walczewską. Autorka opisuje niniejszy termin jako uniwersalny sposób służący wzmocnieniu pozycji kobiet, a także poprawieniu relacji między przeciwnymi płciami (Walczewska 1999: 164). Zgodnie z matriarchalnymi założeniami kuchnia była przez kobietę traktowana nie jako miejsce codziennej niewoli, a strefa wyznaczania rodzinnej hierarchii. W rozważaniach Walczewskiej kobieta jest utożsamiana z pojęciem „matki gastronomicznej”, czyli osoby, która broni dostępu do kuchni, sprawuje kontrolę nad członkami rodziny, ma moc decyzyjną i rzadko prosi o pomoc (Walczewska 1999: 165-168).

Do równie istotnych wniosków w kontekście omawianego tematu dochodzi Anna Titkow, opisując domową działalność kobiet przez pryzmat „menadżerskiego matriarchatu” (Titkow 2007: 65). Zdaniem autorki kobieta PRL-u doświadczająca zmęczenia i braku snu ma jednocześnie świadomość bycia ważną i niezastąpioną. Wykonywanie często trudnych i obciążających zadań to dla niej tak zwane „menadżerskie sukcesy”, pozwalające sprawować niewidoczną władzę nad mężczyznami. Co więcej, kobiety często traktują poczucie swojej dominacji jako formę nagrody za wszelkie trudności dnia codziennego (Titkow 2007: 65).

Z uwagi na fakt, że warunki PRL-u i będący ich konsekwencją matriarchat w znacznym stopniu wpłynęły na tożsamość i wizerunek ówczesnych gospodyń, poniżej scharakteryzowano najważniejsze aspekty tego zjawiska przez pryzmat mocno akcentowanych ówczesnie cech, takich jak: zapobiegliwość, odpowiedzialność, przedsiębiorczość i kreatywność.

Moc sprawcza i decyzyjność

Kuchnia (w kontekście pomieszczenia) od pokoleń jest utożsamiana z tak zwanym „królestwem kobiety”, a gotowanie i czynności okołokulinarne, uchodzą za typowe obowiązki pani domu. W czasach PRL-u władzy zależało na tym, aby ówczesne kobiety korzystały z zewnętrznych udogodnień, takich jak stołówki czy bary mleczne. Gospodynie podążały jednak za pewnym porządkiem kulturowym i pozostawały w kuchennej przestrzeni z własnej i nieprzymuszonej woli (Kępa 2017: 111). Instynktowna dbałość o wyżywienie całej rodziny to przede wszystkim naśladowanie swoich przodków i sposób na podtrzymywanie tradycyjnych wzorców. Zdaniem Moniki Milewskiej sprawczość kobiet żyjących w komunistycznej Polsce była egzekwowana niemal w każdym aspekcie ich domowego życia (Milewska 2021: 360). Planowanie posiłków, wyznaczanie zadań i przygotowywanie harmonogramu zakupów pozostawało wyłącznie w kwestii gospodyń. Pozostali domownicy wykonywali najczęściej prace pomocnicze, nazywane także podkuchennymi. Do obowiązków mężczyzn lub dzieci należało głównie zmywanie naczyń lub wielogodzinne stanie w sklepowych kolejkach (Milewska 2021: 361). Członkowie rodziny, poza panią domu, nie mieli zatem zbyt wiele okazji do tego, aby wykazać się talentem kulinarnym. Bowiern przygotowywaniem skomplikowanych i wykwinnych potraw wykazywała się głównie gospodyni, na barkach której spoczywało całe gospodarstwo domowe. Wbrew pozorom kobieta zajmująca się domem była nie tylko opiekunką, sprzątaczką czy kucharką, ale także planistką, dyspozytorką i „mózgiem całego gospodarstwa domowego” (Milewska 2021: 361).

W latach sześćdziesiątych kobiece czasopisma zaczęły popularyzować model małżeństwa partnerskiego, zgodnie z którym mężczyźni mieli brać czynny udział w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wyręczać kobiety w jej codziennych gospodarczych czynnościach. Symbolem sprawiedliwego podziału obowiązków stał się więc mężczyzna w fartuchu mający uświadamiać, że pomoc w domowych pracach to przejaw męskiej dojrzałości, a nie ujmy i kompromitacji (Milewska 2021: 358). Uporczywie lansowana współpraca małżonków nie zawsze przynosiła oczekiwane rezultaty, czego przykładem są badania zrealizowane przez Ewę Kępę, oparte na rozmowach z kobietami pamiętającymi czasy PRL-u. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, PRL był okresem, podczas którego mężczyźni nie angażowali się w kulinarne czynności, głównie za sprawą kobiet. Większość z badanych gospodyń wychodziła z założenia, że mężczyźni członkowie rodziny są słabymi kucharzami, wprowadzającymi do kuchennej przestrzeni wyłącznie chaos i zamieszanie (Kępa 2017: 111). O wyparciu mężczyzn z kuchni pisał również Błażej Brzostek, który powołując się na wypowiedzi kobiet z warszawskich zakładów produkcyjnych wykazał, że miały one raczej krytyczny stosunek do obecności swoich mężów/

partnerów w strefie kulinarnych działań (Brzostek 2010: 216). Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, możemy uznać, że kuchnia w PRL-u była traktowana nie tylko jako „królestwo”, ale przede wszystkim jako najważniejsze terytorium kobiety, dające jej poczucie kontroli, spełnienia i satysfakcji.

W kontekście PRL-owskich gospodyń (zwłaszcza wiejskich) należy również nawiązać do stwierdzenia, które zostało spopularyzowane przez Wacława Kłaga. Autor w jednym ze swoich opracowań opisuje kobietę PRL-u jako „babę z placu”. Mimo że termin zaproponowany przez Kłaga nie wywołuje w pierwszej kolejności pozytywnych skojarzeń, to jednak jego znaczenie świadczy o sile i produktywności ówczesnych kobiet. Jak pisze Kłag, „babę z placu” nazywano spracowaną kobietę, sprzedawczynię na targowisku, od której zależało to, czy konsumentom (najczęściej miejskim) uda się zakupić wiejskie, deficytowe towary, takie jak: mięso, mleko czy jaja (Kłag 2014: 81). „Babę z placu” możemy zatem definiować jako dystrybutorkę najbardziej pożądaných produktów spożywczych.

Odpowiedzialność i kreatywność

Poczucie dominacji, które często towarzyszyło kobietom przy codziennych, domowych aktywnościach wiązało się także z dużym nakładem pracy i odpowiedzialnością. Wyżywienie całej rodziny w czasach spożywczych niedoborów było nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowywanie pełnowartościowych i smacznych posiłków. W dobie największego kryzysu lat osiemdziesiątych o jadłospisie przeciętnego Polaka decydowały odgórne zarządzenia władz i produkty, które były akurat dostępne na rynku. Do głównych zadań ówczesnej gospodyni należało więc umiejętne wykorzystywanie każdego składnika oraz poszukiwanie zamienników kulinarnych, zastępujących braki podstawowych dóbr spożywczych (Czekalski 2006: 345-346). Ideologizacja kuchni i długotrwałe deficyty wyzwały w kobietach kreatywność i przedsiębiorczość kulinarną, o których przekonują rękopiśmienne zbiory z przepisami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie i uchodzącymi za cenne „teksty kultury” (Kępa 2017: 117). Zeszyty z recepturami kulinarnymi zawierające pomysły na tradycyjne, rodzinne potrawy określały tożsamość pani domu i pomagały w utrzymywaniu ciągłości kulturowej. Dzięki indywidualnym przepisom budowano tak zwane dziedzictwo kulinarne i sprzeciwiano się standardom żywieniowym, narzucanym przez władze socjalistyczne (Kępa 2017: 115). Co więcej, gospodynie PRL-u dokładały wszelkich starań, aby codzienne potrawy poza odpowiednią liczbą kalorii, dostarczały także smaku i miały estetyczny wygląd. Do popularnych wówczas domowych posiłków zaliczały się desery z kaszy, kolorowe pasty kanapkowe, kluski z ciasta naleśnikowego, kotlety z chrzanu czy andruty przekładane masą kakaową (Siesicka 2015: 126, 168, 181, 186).

Kobieca kreatywność nie ograniczała się jednak wyłącznie do przyrządzania potraw i spisywania rodzinnych receptur. Prowadzenie gospodarstwa domowego zobowiązywało kobietę do posiadania licznych kompetencji, czego przykładem jest wspomniany już poradnik Ewy Orczykowskiej. Autorka, pisze o zasadach *savoir-vivre*, właściwej organizacji przyjęć domowych, a także o umiejętnościach zestawiania i podawania dań. Interesujący dla omawianego tematu jest fakt, że już na początku niniejszego zbioru znajduje się następująca adnotacja:

Książka jest zbiorem wskazówek dotyczących przygotowywania uroczystych i skromniejszych przyjęć na różne okazje, zależnie od pory roku, dnia i możliwości finansowych Gospodarzy. Autorka omawia zasady doboru dań we właściwe menu i podania do nich odpowiednich napojów. Zamieszcza przepisy przyrządzania potraw, wskazówki estetycznego ich podania, eleganckiego nakrycia stołu i racjonalnej organizacji przyjęcia. Pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla kobiet (Orczykowska 1969: 2).

Opracowanie Orczykowskiej niewątpliwie dowodzi, że to właśnie gospodyni domowa powinna w tamtym czasie dysponować szeregiem zdolności i brać pełną odpowiedzialność za przyjmowanie gości, wystrój stołu i opracowywanie właściwego menu (Orczykowska 1969: 2-4). Wśród innych domowych kwalifikacji, które posiadały ówczesne panie domu, wymienia się także krawiectwo, umiejętność przygotowywania domowych lekarstw (aloesowe syropy na katar) oraz opracowywania domowych sposobów służących sprzątaniu, dla przykładu usuwanie kamienia z czajnika za pomocą obierków po ziemniakach, czyszczenie dywanu kapustą (Siesicka 2015: 97, 122, 140).

Mimo że główny przedmiot analiz stanowi domowa aktywność kobiet, to warto w tym miejscu dodać, że kobieca działalność w okresie PRL-u wykraczała także poza obszar rodziny i gospodarstwa. W dobie tak zwanego realnego socjalizmu nastąpił rozwój jednej z największych, kobiecych organizacji, czyli Koła Gospodyń Wiejskich (KGW). I choć historia tego przedsięwzięcia sięga XIX wieku, to właśnie w latach osiemdziesiątych w Polsce działało najwięcej takich zrzeszeń, bo aż 35 653 (Lis 2023: 42). Ważnym aspektem aktywności KGW, oprócz działań skoncentrowanych wokół kultury, sportu, przeciwdziałania patologiom (alkoholizmowi), było też doskonalenie umiejętności kulinarnych, na przykład na kursach gotowania, tworzenie i wymiana receptur oraz przepisów na dania obiadowe, ciasta, przetwory, nalewki. Ponadto kobiety działające w KGW w okresie PRL-u skutecznie opierały się naciskom władz centralnych, dzięki czemu zachowały odrębność i pozostały autonomiczną organizacją.

Podsumowanie

W dyskusjach i opracowaniach na temat PRL-u kobieta/gospodyni rzadko kiedy jest określana mianem „głowy rodziny” czy „główniej żywicielki rodziny”. Niniejsze tytuły przypisuje się przede wszystkim mężczyznom, wykonującym pracę zarobkową i zapewniającym swojej rodzinie byt finansowy. Omówione dotychczas aspekty pokazują jednak, że ówczesne kobiety prowadziły szeroko zakrojone działania na rzecz gospodarstwa domowego, lecz nie otrzymywały za to żadnej materialnej gratyfikacji. Pomijanie kobiecych zasług i lekceważenie ich poświęcenia mogło zatem wynikać z faktu, że domowe czynności nie przynosiły korzyści pieniężnych, ale również z tego, że kobiety od wieków skutecznie umniejszały wartość swojej pracy, przedstawiając ją w sposób ogólny i mało znaczący (Mroczkowska 2014: 82-83).

Szczegółowy rekonstruowany na temat matriarchatu domowego realizowanego w latach PRL-u dowodzi, że kobieca działalność nie powinna pozostawać obojętna. Na pozór zwyczajne prace na rzecz domu i rodziny okazywały się w tamtym okresie bardzo istotne. Mimo że taka forma matriarchatu wynikała w pewnym sensie z rodzinnego zobowiązania, to jednak kobiety akcentowały w ten sposób swoją niezłomność i silną pozycję wobec pozostałych członków rodziny. Do pozytywnych konsekwencji propagowanego wówczas modelu możemy zaliczyć przede wszystkim to, że obywatelki PRL-u miały własną przestrzeń służącą poczuciu niezależności, podtrzymywaniu wielowiekowych obyczajów i kulturowaniu staropolskich wzorców. Ponadto matriarchat domowy pomagał w walce z dewaluacją tradycji, do której zmierzała władza socjalistyczna. Gospodynie przy pomocy kuchennych działań, wytwarzania „swoich produktów” i organizowania codziennych, wspólnych posiłków zwalczały koncepcję zbiorowego i mało wartościowego żywienia, nazywanego „paliwem” dla klasy robotniczej.

Matriarchat domowy wzmocnił i w pewnym sensie wyrównał pozycję ówczesnych kobiet, jednak w przestrzeni publicznej nadal pozostawały one „słabszą płcią”. Ich ciężka, fizyczna praca w gospodarstwie domowym była wręcz niezauważalna i sprowadzana do rangi prostych, schematycznych czynności. Trywializowanie PRL-owskich gospodyń trafnie podkreśla okładka jednej z książek kucharskich, przedstawiająca sylwetkę kobiety przy pomocy popularnej wówczas drewnianej łyżki łowiczanki¹. Zastąpienie kobiecego ciała tego typu kuchennym przedmiotem podkreśla z jednej strony jej dominację, zaś z drugiej pozbawia ją prawdziwej twarzy i tożsamości.

¹ Najpopularniejsza polska książka kucharska, wydawana od 1954, zawierająca sprawdzone, tradycyjne przepisy na potrawy wpisujące się w koncepcję zdrowego odżywiania. Powstała jako opracowanie zbiorowe, przy współudziale pracowników Instytutu Żywności i Żywienia.

Źródła cytowań

- BRZOSTEK, BŁAŻEJ (2010), *PRL na widelcu*, Warszawa: Wydawnictwo Baobab.
- CZEKAŁSKI, TADEUSZ (2005), 'Czasy współczesne', w: Andrzej Chwalba (red.), *Obyczaje w Polsce od Średniowiecza do Czasów Współczesnych*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 340-424.
- FIDELIS, MAGDALENA (2015), *Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce*, Warszawa: Wydawnictwo WAB.
- FIDELIS, MAGDALENA (2021), 'Szukając traktorzystki – kobiety i komunizm', *Miesięcznik Znak*, online: <https://www miesiecznik.znak.com.pl/6892012-malgorzata-fidelisszukajac-traktorzystki-kobiety-i-komunizm/> [dostęp: 01.03.2023].
- HAJDO, MAŁGORZATA (2006), 'Wizerunek kobiety jako matki, pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 1948-1956', *Dzieje Najnowsze*: 3 (38), ss. 55-72.
- KĘPA, EWA (2017), 'Antropologiczna refleksja nad zeszytem z przepisami. Kobieta codzienność kuchenna i PRL', w: Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, Andrzej Kisielewski (red.), *PRL-owskie re-sentymenty*, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, ss. 107-126.
- KŁAG, WACŁAW (2014), *Blaski i nędze życia w PRL*, Kraków: Wydawnictwo Biały Kruk.
- KOWALCZYK, DOMINIKA (2021), 'Czy PRL wyzwolił kobiety?', *Krytyka Polityczna*, online: <https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/anna-kowalczyk-prl-emancypacja-kobiet-wywiad/> [dostęp: 01.03.2023].
- KUŚMIEREK, PATRYCJA (2016), 'Kobiety PRL – droga do równouprawnienia', *Civitas Hominibus*: 11, ss. 191-196.
- LIS, ARTUR (2023), 'Prawne aspekty działalności kół gospodyń wiejskich', *Studia Prawnicze KUL*: 1(93), s. 42.
- MARKOWSKA, DANUTA (1986), 'Rola kobiety polskiej w rodzinie', w: Elżbieta Konecka (red.), *Kobiety polskie: praca zbiorowa*, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
- MICHAŁSKA, SYLWIA (2013), 'Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich', *Więś i Rolnictwo*: 2 (159), ss. 124-139.
- MILEWSKA, MONIKA (2021), *Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- MROCZKOWSKA, JOANNA (2014), 'Praca w domu czy w gospodarstwie: wartościowanie zajęć domowych kobiet wiejskich', w: Aleksandra Drzał-Sierocka (red.), *W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej*, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, ss. 29-44.

- MROZEK, JUSTYNA (2019), 'Przemiany pozycji kobiety w PRL-u – wybrane konteksty', *Studia Edukacyjne*: 54, ss. 257-182.
- ORCZYKOWSKA, EWA (1969), *Goście w domu*, Warszawa: Wydawnictwo Watra.
- STAŃCZAK-WIŚLICZ, KATARZYNA (2014), 'Jak związać koniec z końcem – jedzenie i konsumpcja w Polsce lat osiemdziesiątych XX w. w dyskursie eksperckim i kobiecych narracjach osobistych', *Rocznik Antropologii Historii*: 2 (27), ss. 135-163.
- SIESICKA, KRYSZYNA (2015), *Przez dziurkę od klucza*, Łódź: Wydawnictwo Akapit Press.
- TITKOW, ANNA (2007), *Tożsamość polskich kobiet*, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
- WALCZEWSKA, SŁAWOMIRA (2006), *Damy, rycerze, feministki. Kobięcy dyskurs emancypacyjny w Polsce*, Kraków: Wydawnictwo eFKa.
- WIERUSZEWSKI, ROMAN (1975), *Równość kobiet i mężczyzn w Polsce Ludowej*, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.